

Река А.А.

ПРОБЛЕМЫ ВОЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СССР И ГЕРМАНИИ В 1920-Х – НАЧАЛЕ 1930-Х ГОДОВ

Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского, г. Омск

Аннотация. В статье изучено военное взаимодействие СССР и Германии периода Веймарской республики. В работах, ранее освещавших данную проблему, не уделялось внимания сложностям, возникавшим при организации военных контактов. Выявлены основные проблемы, оказавшие наиболее существенное влияние на характер взаимодействия двух государств в военной сфере.

Ключевые слова: Германия, СССР, военное сотрудничество, межвоенный период, секретные немецкие школы.

Abstract. The article examines the military interaction between the USSR and Germany during the Weimar Republic. The works that previously covered this problem did not pay attention to the difficulties that arose in organizing military contacts. The main problems that had the most significant impact on the nature of interaction between the two states in the military sphere have been identified.

Key words: Germany, USSR, military cooperation, interwar period, secret German schools.

История советско-германских отношений в 1920-е – начале 1930-х гг. является наиболее сложным и интенсивным периодом контактов обеих стран. Последствия мировой войны сказались на Веймарской республике и Советской России наиболее значительно. Руководство обоих государств столкнулось с внешнеполитической изоляцией, выходом из которой стало активное сотрудничество в различных сферах, в том числе и военной. В современный период Германия до самого последнего времени была одним из основных экономических партнеров нашей страны. Значительны также культурные и политические связи, в 2020–2021 гг. реализовывался двухсторонний проект «Год Германии» в РФ, в 2020–2022 гг. германо-российский «Год экономики и устойчивого развития». В связи с этим изучение опыта советско-германских контактов 1920-х – 1930-х гг. представляется полезным с точки зрения разрешения кризисных и конфликтных ситуаций в настоящее время, которое отмечено ростом напряженности в отношениях между РФ и странами Запада.

Секретное военное сотрудничество СССР и Германии привлекло внимание российских историков после начала рассекречивания советских архивов в 1990-е годы. В эти годы появились первые работы по военному сотрудничеству. Наиболее известен сборник Ю.Л. Дьякова и Т.Ф. Бушуевой с резонансным названием «Фашистский меч ковался в СССР». Позже стали выходить монографические работы с опорой на архивные источники, наиболее значительной является вышедшая в 2001 г. работа С.А. Горлова «Москва–Берлин: совершенно секретно. 1920–1933», которая должна была решить проблему военного сотрудничества СССР и Веймарской республики, но поставленные цели не были полностью решены. В работе А.Б. Шикорада много внимания уделяется изучению отдельных вопросов. Среди зарубежных авторов одна из наиболее значительных работ принадлежит немецкому историку М. Цайдлеру и английскому Д. Ерриксону, хотя в работе последнего больше внимания уделяется собственно становлению и развитию Красной Армии. Кратко затрагивается тема военного сотрудничест-

ва у немецкого историка Г.А. Винклера и российского историка С.С. Хромова. Некоторые особенности характера отношений раскрываются в мемуарах посла Г. фон Дирксена и работника немецкого посольства в Москве Г. Хильгера. Наиболее значительной работой стало многотомное издание архивных документов «Москва-Берлин... Т. 1: 1920–1926» и «Москва-Берлин... Т. 2: 1927–1932». Интерес представляет публикация архивной дипломатической переписки немецкого Amts и советского МИДа, но в них лишь незначительно представлена интересующая тема. Общими усилиями зарубежных и отечественных ученых военное взаимодействие СССР и Германии 1920-х – начала 1930-х годов хорошо изучено. Однако применение к опубликованным архивным материалам, мемуарам и научным работам проблемно-хронологического метода дает возможность посмотреть на эту тему под новым углом зрения и раскрыть существенные причины исследуемых явлений.

Планы сотрудничества в военной сфере после подписания Рапалльского договора 1922 года были достаточно амбициозны, и участвовавшие стороны не до конца осознавали реальные возможности своего партнера. Немецкое военное командование решило использовать предполагаемый военно-промышленный потенциал СССР против Польши. Уже в конце 1922 г. командующий сухопутными войсками рейхсвера генерал фон Сект в своем меморандуме заявил агрессивные положения против Польши и Франции, а также стремление восстановить германо-российскую границу в рамках 1914 года, что отвечало, по его мнению, стремлениям двух стран [1, р. 203]. Генерал фон Сект решительно приступил к исполнению своих планов. Вскоре советское посольство запросило из Москвы прислать в Берлин военного представителя уровня Фрунзе, Тухачевского или Лебедева [9, р. 225]. Для более подробных переговоров на высшем военном уровне и конкретизации форм военного сотрудничества.

К началу февраля 1923 г., во время оккупации франко-бельгийскими войсками Рурской области Германии, в Берлине состоялось заседание специальной советско-германской военной комиссии. Советская сторона предложила развернуть армию в 4 млн. человек, но для этого нам нужно было дополнительное снабжение, а также подготовить нашу промышленность к будущей мобилизации [5, р. 110]. Значительную часть снабжения Красной армии и военной промышленности предполагалось переложить на Германию, инициатора совместной военной кампании. Но немецкие военные круги такими возможностями не обладали, а Советская Россия оказалась не готовой вести масштабные военные действия. Поэтому, осознав масштаб практических трудностей уже в процессе планирования агрессии, немецкое командование вынуждено было отказаться от военного решения. Кризис с оккупацией Рурской области был разрешен политическими и дипломатическими методами.

Попытки организации немцами совместной военной промышленности в СССР натолкнулись на различные управленческие и технические сложности. Созданная в 1922 г. совместная компания по производству самолетов Юнкерс в подмосковных Филях, столкнулась с организационными трудностями. В ее деятельность активно вмешивались военные, в начале 1924 года Юнкерсу было приказано сотрудничать с BMW в производстве авиадвигателей в Филях [12, р. 162]. Из-за этого у компании начался производственный кризис. Компания лишилась советских заказов, а после прекращения ее финансирования рейхсвером, закрылась в 1925 г. Неудача с организацией производства самолетов Юнкерс немецкими специалистами вызвала критику советских военных и политических руководителей на самом высоком уровне.

Большие организационные проблемы возникли и у другого военно-промышленного предприятия. Совместная советско-германская компания по производству отравляющих газов «Bersol» действительно приступила к работам, но из-за сбоя технических процессов проект, в конечном итоге, был заброшен [12, р. 158]. Завод «Берсоль» проинспектировала комиссия ВСНХ, возложив ответственность на немецкую сторону. В ее отчете указывалось, что немцы, строящие завод, задались целью вести

работу, чтобы ничего законченного не дать [6, р. 51]. В докладе К.Е. Ворошилову начальник IV управления штаба РККА Я.К. Берзин отметил, что договор о совместной постройке ипритного завода пришлось в 1927 г. расторгнуть, потому что фирма «Штольценберг», которой рейхсвер перепоручил техническое исполнение, фактически обманула и рейхсвер, и нас [10, р. 43]. Как и в случае с заводом Юнкерс, советская сторона целиком обвиняла в провале предприятия германских представителей. Но видимо здесь сказались сложности с организацией в расстроеном хозяйстве послереволюционной Советской России. СССР не мог предоставить достаточные и качественные материальные ресурсы и не обладал компетентными специалистами. Сказывалось вмешательство в управление со стороны военных. Немецкие промышленники вследствие этого не могли создать самодостаточные предприятия. Таким образом, совместные военные производства были вскоре окончательно ликвидированы.

Самый успешный проект совместных военных школ по перспективным направлениям, секретно размещавшихся на территории СССР, страдал от проблем с доверием у партнеров. В ходе официального визита в СССР 5 сентября 1929 г. начальника штаба рейхсвера генерала фон Хаммерштайна-Экворда К.Е. Ворошилов жаловался, что авиасредства школы устарели и неинтересны для нас. Германские фирмы имеют более современные самолеты [2, р. 215]. Хаммерштайн обещал расширить исследовательскую работу и увеличить в Липецкой авиашколе количество техники. Но реальных подвижек в этом направлении не наблюдалось. В ходе визита в СССР нового начальника штаба рейхсвера генерала В. Адама в ноябре 1931 г. Ворошилов вновь жаловался на отсутствие в Липецке более современной техники. Адам же, сославшись на ограниченность финансовых средств, признал справедливость упреков. На ту же тему разговаривал с Адамом 10 ноября 1931 г. и М.Н. Тухачевский [2, р. 217]. Аналогичное положение с отсутствием поставок новой техники сложилось и в немецкой танковой школе под Казанью. Немецкое руководство фактически перестало развивать учебные проекты в СССР, не собиралось передавать и знакомить партнера со своими новейшими разработками.

Кризис доверия базировался на одной из важнейших проблем, тормозящих развитие взаимодействия во многих сферах сотрудничества двух стран, а именно политической составляющей. Сотрудничество рейхсвера и РККА не могло остаться в тайне от других государств. К тому же германское руководство активно использовало предполагаемое сотрудничество в дипломатии для давления на страны Антанты. 3 и 6 декабря 1926 года «Манчестер Гардиан» подробно остановился на фактах доставления кораблями боеприпасов, упомянул фабрику Юнкерса и химический завод по производству отравляющих газов [12, р. 250]. Вскоре материалы «Гардиан» были перепечатаны ведущими газетами других стран. В Германии статью опубликовала главная газета правящей партии СДПГ «Форвартс». Публикацией этой статьи СДПГ преследовала две цели. Во-первых, социал-демократы хотели указать рейхсверу его место и не давать союзным державам повода для недоверия в отношении Германии. Во-вторых, она была направлена против коммунистов [1, р. 387]. Советская разведка расценила публикацию разоблачений в немецкой прессе как намеренное действие германского правительства против СССР. ОГПУ поддержал в своей записке в Политбюро заместитель председателя Реввоенсовета И.С. Уншлихт. Указав, что шумиха поднята не без ведома германского МИД, и последний будет стараться перенести вопрос на нас, подчеркивая нашу подготовку к войне [5, р. 9]. Советское руководство не стало немедленно прерывать военные отношения, но подозрительность усилилась.

После публикаций военные круги Германии были поставлены под плотный контроль правительства и парламента. На секретном заседании комиссии рейхстага военный министр О. Гесслер рассказал всю историю поставки из СССР амуниции для частей рейхсвера [6, р. 15]. Советская сторона информировалась о возникших осложнениях. Полпреду СССР в Германии Н.Н. Крестинскому было представлено немецкое

видение проблемы: Гесслер обязан говорить комиссии парламента правду. Никакого поворота политики нет, а есть лишь ликвидация конспиративных отношений, как следствие вступления в Лигу наций [6, р. 25]. Также немецкая сторона передала информацию о содержании выступления Гесслера в рейхстаге.

Дальнейшие расследования в рейхстаге вызвали в советском руководстве активную реакцию. И.С. Уншлихт представил И.В. Сталину записку с проектом последующих изменений в сотрудничестве с рейхсвером. Предлагалось признать опыт совместной работы с рейхсвером по организации военной промышленности неудачным. Дальнейшая совместная работа должна идти по линии использования тактического и оперативного опыта немцев и важнейших технических новшеств. Отказаться как от организации совместных с рейхсвером военно-промышленных предприятий, так и от военных школ [6, р. 9]. Политбюро частично пошло на удовлетворение этих планов. Уншлихт уведомил Сталина в письме об ограничении военного сотрудничества с немцами только легальными формами.

На основании этого проводится ряд мероприятий по ликвидации всех секретных совместных предприятий с рейхсвером [6, р. 36]. Советские власти приступили к инспекции и ликвидации совместных военно-промышленных предприятий путем их национализации. Однако созданные учебные заведения не были ликвидированы. К.Е. Ворошилов признался В. Бломбергу, что по вопросу о строительстве немецких школ в Липецке и Казани в советском правительстве мнения разделились [12, р. 258]. После относительного урегулирования этих внешнеполитических проблем, совместные школы получили новый импульс к развитию. Взаимодействие в области организации военных производств стало вестись по-новому, с каждой отдельной немецкой фирмой. Однако правительственные ведомства Германии контролировали, чтобы СССР не получил новейшие технологии, которые разрабатывались для рейхсвера. Советские представители обратились к фирме Круппа по поводу соглашения, о производстве высококачественных сталей для вооружения. Весной 1929 года такое соглашение было в значительной степени разработано [12, р. 269]. Однако более широкомасштабному сотрудничеству фирмы Круппа с СССР воспрепятствовало немецкое политическое руководство. На совещании представителей рейхсвера и правительства по поводу сотрудничества с СССР было установлено, что оружие и другие военные машины, если они были заказаны немецким правительством для рейхсвера, а также вывоз чертежей таких конструкции запрещен [11, р. 237]. Таким образом, правительство Германии препятствовало прямой передаче уже имевшихся наработок в военно-технической сфере. Но позволило проводить новые исследования посредством организации конструкторских бюро в СССР, результаты которых проявились бы не скоро.

В заключительный период военного сотрудничества на его ухудшение стала значительно влиять идеологическая составляющая. Так посол Н.Н. Крестинский описал наркому НКВД Г.В. Чичерину предостережения немецких военных. Рейхсвер опасается, как бы в связи с приездом бывшего солдата рейхсвера коминтерновца М. Гельца в СССР ему не была устроена официальная встреча с участием Красной армии. Такая встреча вызвала неприятные настроения в германских военных и политических кругах в связи с пожалованием Гельцу нашего государственного ордена [6, р. 210]. Рейхсканцлер Г. Штресман на очередной встрече с Чичериным указал на сложности с советской идеологией и указал, что делом интересуется главным образом президент П. Гинденбург [4, р. 531]. Однако советская сторона проигнорировала предупреждения, и в конце 1927 г. Гельцу было устроено официальный прием, с награждением орденом Красного Знамени. Что произвело на немецкое военное и политическое руководство негативное впечатление [3, р. 98].

Примечательно, что до награждения Гельца, немецкие военные не озвучивали идеологических проблем советской стороне. Несмотря на явное участие советских деятелей во внутренней политике Германии, от поддержки коммунистической партии

Германии до попытки проведения революционного переворота в 1923 г. В результате такой политики руководства Политбюро ЦК ВКП(б) немецкие руководящие круги пришли к решению ориентироваться на сближение со странами Антанты [7, р. 374]. Впрочем, полноценного сближения не получилось. В ходе поездки в 1929 г. по территории СССР В. фон Бломберг обозначил в официальных заявлениях трудности, с которыми сталкивается немецкое правительство в результате деятельности Коминтерна [12, р. 266]. Подобные инциденты ширились, и НКВД всеми силами старался их предупредить или разрешить. Нарастание проблем на идеологической почве начало усиливаться с ростом влияния нацистских организаций в Германии в начале 30-х.

После установления в Германии национал-социалистического режима, идеологические разногласия стали основной проблемой. В первой половине мая 1933 г. в Москву прибыла группа германских офицеров во главе с генералом А. фон Бокельбергом на совещание с руководством штаба Красной армии. Фон Бокельберг покинул страну, но не успел доехать до Берлина, как Красная армия вдруг потребовала, чтобы рейхсвер ликвидировал все свои предприятия в России. Вскоре после этого находившиеся в Германии командиры Красной армии бесцеремонно прекратили посещать все дальнейшие занятия в Германской военной академии [8, р. 189]. На этом военное сотрудничество Веймарской республики и СССР было прекращено, равно, как прекратил свое существование республиканский режим в Германии.

Советско-германские военные отношения после заключения Рапальского договора развивались по различным направлениям. От попыток комплексного широкомасштабного взаимодействия в военно-промышленной сфере и стратегических военных целей до создания военных школ и конструкторских бюро. На изменение основных направлений взаимодействий оказывали влияние в разное время самые разнообразные трудности. Так, на первоначальном этапе 1922–1925 гг., это были у обеих сторон по большей части организационные сложности. После чего было решено отказаться от создания совместных предприятий в СССР. В 1926–1927 гг. основным препятствием стали политические затруднения. Преодолев их, по большей части отказались от секретного сотрудничества и сосредоточились на военных школах. В заключительном периоде 1927–1933 гг., преобладающим фактором осложнений стала идеологическая составляющая. В итоге идеологические проблемы привели к разрыву всего комплекса контактов в военной сфере.

Источники и литература

1. Винклер Г.А. Веймар 1918–1933: история первой немецкой демократии / пер. с нем. Е. Земсковой, А. Савина. М.: РОССПЭН, 2013. 878 с.
2. Горлов С.А. Совершенно секретно: Альянс Москва–Берлин, 1920–1933 гг. (Военно-политические отношения СССР–Германия). М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 349 с.
3. Дирксен фон Г. Москва, Токио, Лондон. Двадцать лет германской внешней политики / Дирксен фон Г.; пер. с англ. Н.Ю. Лихачевой. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 445 с.
4. Документы внешней политики СССР / Министерство иностранных дел СССР; д-р экономических наук А.А. Громыко. М.: Госполитиздат, Т. 10: 1 января – 31 декабря 1927 г. 1965. 687 с.
5. Москва–Берлин: политика и дипломатия Кремля, 1920–1941: сборник документов в 3 т. / отв. ред. Г.Н. Севостьянов. М.: Наука, 2011. Т. 1: 1920–1926. 1030 с.
6. Москва–Берлин: политика и дипломатия Кремля, 1920–1941: сборник документов в 3 т. / отв. ред. Г.Н. Севостьянов. М.: Наука, 2011. Т. 2: 1927–1932. 754 с.
7. Река А.А. Влияние «германского октября» на внутрипартийное положение в РКП(б) и советско-германские отношения // «Мой выбор – наука!»: сб. материалов VI региональной молодежной конференции, XLVI научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся лицейных классов. Барнаул: АлтГУ, 2020. С. 370–375.
8. Хильгер Г. Россия и Германия. Союзники или враги / Г. Хильгер, А. Мейер; пер. с англ. Л.А. Игоревского. М.: Центрполиграф, 2008. 416 с.
9. Хромов С.С. По страницам личного архива Сталина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2009. 384 с.

10. Широкоград А.Б. Россия и Германия. История военного сотрудничества. М.: Вече, 2007. 394 с.
11. Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918–1945; aus dem Archiv des Auswärtigen Amts. Serie B: 1925–1933. Bd.: Band XIII. 3. September bis 31. Dezember 1929. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1979. 540 s.
12. Erickson J. The Soviet High Command: A Military-Political History 1918–1941. 3. ed. London: Frank Cass, 2006. 928 p.